

UOT: 372. 8:53

XI SİNİF FİZİKA KURSUNDA “AKTİV, İNDUKTİV VƏ TUTUM MÜQAVİMƏTLƏRİNİN ARDICIL BİRLƏŞDİRİLDİYİ DƏYİŞƏN CƏRƏYAN DÖVRƏSİ ÜÇÜN OM QANUNU” MÖVZUSUNUN TƏDRİSİNDƏ VİRTUAL NÜMAYİŞ TƏCRÜBƏLƏRİNDƏN İSTİFADƏ TEXNOLOGİYASI.

Hacıyev Tofiq Mirabdulla oğlu

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin baş müəllimi, Azərbaycan

ORCID:0009-0007-9760-5442

E-mailcom haciyevev.tofiq.62@gmail.com

УДК: 372. 8:53

ТЕХНОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ОПЫТОВ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ В КУРСЕ ФИЗИКИ 11 КЛАССА ТЕМЫ «ЗАКОН ОМА ДЛЯ ЦУПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, В КОТОРОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО СОЕДИНЕНЫ АКТИВНОЕ, ИНДУКТИВНОЕ И ЕМКОСТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ».

Гаджиев Тофик Мираддулла оглы

Старший преподаватель Азербайджанского государственного педагогического университета, Азербайджан

ORCID:0009-0007-9760-5442

Электронная почта: haciyevev.tofiq.62@gmail.com

UDC: 372. 8:53

TECHNOLOGY OF USING VIRTUAL DEMONSTRATION EXPERIMENTS TO TEACH “OHM’S LAW FOR AN ALTERNATING CURRENT CIRCUIT WITH SERIES-CONNECTED ACTIVE, INDUCTIVE, AND CAPACITIVE RESISTANCES” IN THE XI TH GRADE PHYSICS COURSE

Hajiyev Tofiq Mirabdulla

Headteacher of Azerbaijan State Pedagogical University, Azerbaijan

ORCID:0009-0007-9760-54429

E-mail: haciyevev.tofiq.62@gmail.com

Xülasə: Orta məktəblərdə fizika fənninin tədrisində şagirdlərin dərslər materiallarını – fiziki hadisələr, qanunlar, kəmiyyətlər və onların vahidlərinin daha dərinləndirilməsində, həm də fənnə maraqlarının artırılmasında nümayiş təcrübələrinin rolu böyükdür.

Məqalədə XI sinif fizika kursunda “*Aktiv, induktiv və tutum müqavimətlərinin ardıcıl birləşdirildiyi dəyişən cərəyan dövrəsi üçün Om qanunu*” mövzusunun tədrisində virtual nümayiş təcrübələrindən istifadə texnologiyası verilmişdir.

Aparduğumuz araşdırmalar nəticəsində müəyyən etdik ki, XI sinif fizika kursunun mövzularının tədrisində virtual nümayiş təcrübələrindən istifadə, fiziki hadisə, qanun, kəmiyyətlər və onlar arasında asılılıqların şagirdlər tərəfindən yaxşı və aydın mənimsənilməsinə kömək edir.

Mövzunun tədrisi prosesində virtual fiziki nümayiş təcrübələrindən istifadə olunması, şagirdlərdə müşahidələrə, müqayisə və nəticələrə maraqla oyaatmaqla, onları əhatə edən həyati praktika və həyat hadisələri əsasında onlarda fiziki anlayışların formalaşmasını sürətləndirir.

Ona görə də fizika fənninin tədrisi prosesində virtual nümayiş təcrübələrindən sistemli olaraq istifadə olunması aktualdır.

Açar sözlər: rezistor, sarğac, kondensator, müqavimət, dəyişən cərəyan.

Аннотация: В преподавании физики в средних школах демонстрационные эксперименты играют важную роль, помогая учащимся глубже понять материал курса – физические явления, законы, величины и их единицы измерения, повышая их интерес к предмету.

В статье представлена технология использования виртуальных демонстрационных экспериментов при преподавании темы «*Закон Ома для цепи переменного тока, в которой активное, индуктивное и емкостное сопротивления соединены последовательно*» в курсе физики 11-го класса.

В результате проведенного исследования мы определили, что использование виртуальных демонстрационных экспериментов при преподавании тем курса физики 11-го класса помогает учащимся лучше и яснее понимать физические явления, законы, величины и взаимосвязи между ними.

Использование виртуальных демонстрационных физических экспериментов в процессе обучения предмету ускоряет формирование у учащихся физических представлений на основе окружающей их жизненной практики и жизненных событий, пробуждая у них интерес к наблюдениям, сравнениям и результатам.

Поэтому важно систематически использовать виртуальные демонстрационные эксперименты в процессе обучения физике.

Ключевые слова: резистор, катушка, конденсатор, сопротивление, переменный ток.

Abstract: In the teaching of physics in secondary schools, demonstration experiments play a great role in students' deeper assimilation of course materials – physical phenomena, laws, quantities and their units, as well as in increasing their interest in the subject.

The article presents the technology of using virtual demonstration experiments in teaching the topic “*Ohm's law for an alternating current circuit in which active, inductive and capacitive resistances are connected in series*” in the XI grade physics course.

As a result of our research, we have determined that the use of virtual demonstration experiments in teaching the topics of the XI grade physics course helps students to better and clearly master physical phenomena, laws, quantities and the dependencies between them.

The use of virtual physical demonstration experiments in the process of teaching the subject accelerates the formation of physical concepts in them based on the life practice and life events surrounding them, by arousing their interest in observations, comparisons and results.

Therefore, the systematic use of virtual demonstration experiments in the process of teaching physics is relevant.

Keywords: resistor, coil, capacitor, resistance, alternating current.

XI sinif fizika kursunda “*Aktiv, induktiv və tutum müqavimətlərinin ardıcıl birləşdirildiyi dəyişən cərəyan dövrəsi üçün Om qanunu*” mövzusunun tədrisinə qədər şagirdlər VIII sinif fizika kursunda “*Elektrik cərəyanı*” fəslində “*Elektrik müqaviməti. Dövrə hissəsi üçün Om qanunu*”, “*Naqillərin ardıcıl birləşdirilməsi*” və XI sinif fizika kursunun “*Müxtəlif mühitlərdə sabit elektrik cərəyanı*” fəslində

“Dövrə hissəsi üçün Om qanunu. Müqavimət”, “Elektrik hərəkət qüvvəsi. Tam dövrə üçün Om qanunu” mövzularının tədisi prosesində *cərəyan, cərginlik, müqavimət, kondensator, rezistor, sarğac və s.* anlayışlarla tanış olurlar [1, səh.148-176; 2, səh. 52-65; 3, səh.107-113].

XI sinif fizika kursunda “**Elektromaqnit rəqsləri və dalğaları**” fəslində “*Rezistor, kondensator və sarğac qoşulmuş dəyişən cərəyan dövrləri*” mövzusunun tədrisindən sonra “**Aktiv, induktiv və tutum müqavimətlərinin ardıcıl birləşdiriləyi dəyişən cərəyan dövrəsi üçün Om qanunu**” mövzusunun tədrisi prosesində şagirdlər “*dəyişən cərəyan dövrəsi üçün Om qanunu, cərəyan şiddətinin və gərginliyin amplitud qiymətləri, tam müqavimət və s. anlayışlarla tanış olurlar.* [2, səh.109-112].

▪ **Maraqoyatma:** Dərsin bu mərhələsində müəllim şagirdlərin dövrə hissəsi və tam dövrə üçün Om qanununa aid bilik və bacarıqlarını yada salmaq məqsədi ilə sinifə bir neçə sualla müraciət edə bilər:

1. Dövrə hissəsi üçün Om qanunu necə ifadə olunur?
2. Gərginlik sabit olduqda, naqıldəki cərəyan şiddəti onun müqavimətindən necə asılıdır?
3. Tam dövrə üçün Om qanunu necə ifadə olunur?
4. Tam dövrədə cərəyan şiddəti EHQ-dən və tam müqavimətdən necə asılıdır?

Verilən suallar əsasında müzakirə aparılır və onun əsasında tədqiqat sualı formalaşdırılır:

▪ **Tədqiqat sualı:** *Dəyişən cərəyan dövrəsində rezistor, induktiv və tutum müqavimətləri ardıcıl birləşdirilərsə, dövrədə cərəyan şiddətinin amplitud qiyməti necə dəyişər?*

▪ **Tədqiqatın aparılması:** Dərsin bu mərhələsində müəllim şagirdləri qruplara ayırır və onlara tapşırıqlar verir:

- **I QRUP:** Rezistor qoşulan dəyişən cərəyan dövrəsi üçün Om qanunu;
- **II QRUP:** Kondensator qoşulan dəyişən cərəyan dövrəsi üçün Om qanunu;
- **III QRUP:** Sarğac qoşulan dəyişən cərəyan dövrəsi üçün Om qanunu;
- **IV QRUP:** Ardıcıl birləşdirilən rezistor, kondensator və sarğacdən ibarət dəyişən cərəyan dövrəsi üçün Om qanunu.

Sonra I, II və III qruplar üçün “*Sadə dəyişən cərəyan dövrəsi*” adlı virtual nümayiş təcrübəsində “*Rezistor qoşulan dəyişən cərəyan dövrəsi*”, “*Kondensator qoşulan dəyişən cərəyan dövrəsi*” və “*Sarğac qoşulan dəyişən cərəyan dövrəsi*”-ni

müəllim nümayiş etdirir. Hər qrup tapşırıqlara uyğun olaraq qeydlər edirlər [5] (şəkil 1; 2; 3).

Müəllim daha sonra “Ardıcıl birləşdirilən rezistor, induktiv və tutum müqavimətləri üçün dəyişən cərəyan dövrəsi” adlı virtual təcrübəni nümayiş etdirir [5] (şəkil 4)

səkil 1

səkil 2

səkil 3

səkil 4

■ **Məlumat mübadiləsi və müzakirəsi:** Şagirdlər tapşırığa uyğun olaraq dəyişən cərəyan dövrəsinin sxemini çəkir və həmin sxemə əsasən elektrik dövrəsini yığırlar.

Müəllim sonra qruplara aşağıdakı sualları təqdim edir və hər bir qrupun bu sualların cavablandırmasını tapşırır:

1. Rezistor qoşulan dəyişən cərəyan dövrəsi üçün Om qanunu necə ifadə olunur və cərəyan şiddətinin amplitud qiyməti aktiv müqavimətindən necə asılıdır?
2. Kondensator qoşulan dəyişən cərəyan dövrəsi üçün Om qanunu necə ifadə olunur və cərəyan şiddətinin amplitud qiyməti tutum müqavimətindən necə asılıdır?
3. Sarğac qoşulan dəyişən cərəyan dövrəsi üçün Om qanunu necə ifadə olunur və cərəyan şiddətinin amplitud qiyməti induktiv müqavimətindən necə asılıdır?

4. Ardıcıl birləşdirilən rezistor, kondensator və sarğacdən ibarət dəyişən cərəyan dövrəsində dəyişən cərəyan şiddətinin və gərginliyin amplitud qiymətləri bir-biri ilə hansı şəkildə əlaqəlidir?
5. Reaktiv müqavimət, aktiv müqavimətdən nə ilə fərqlənir?
6. Dəyişən cərəyan dövrəsinin tam müqaviməti nəyə bərabərdir?
7. Dəyişən cərəyan dövrəsi üçün Om qanunu necə ifadə olunur?

Qruplar iş vərəqlərində sualları müzakirə edib cavablandırdılar. Bu zaman şagirdlərə müzakirə zamanı şəkil və sxemlərdən istifadə etmək tapşırıla bilər.

Sonra hər qrupun nümayəndəsi işi təqdim edir.

- **Ümumiləşdirmə və nəticə:** Müəllim dərslərin bu mərhələsində əvvəlcə rezistor, kondensator və sarğac qoşulan dövrələr üçün Om qanununu izah edir:
- Aktiv müqavimətli R ($X_C = 0$; $X_L = 0$), dəyişən cərəyan dövrəsi üçün Om qanununun ifadəsi:

$$I = \frac{U}{R} ; \quad I_m = \frac{U_m}{R} \quad (1)$$

Cərəyan şiddəti ilə gərginlik arasında faza sürüşməsi sıfıra bərabərdir:

$$tg\alpha = \frac{0}{R} = 0 \Rightarrow \varphi = 0 \quad (2)$$

- Aktiv müqavimətli dəyişən cərəyan dövrəsində gərginliyin rəqsləri cərəyan şiddətinin rəqsləri ilə eyni fazada rəqs edir.
- İnduktiv müqavimətli X_L ($R \rightarrow 0$; $X_C = 0$), dəyişən cərəyan dövrəsi üçün Om qanununun ifadəsi:

$$I = \frac{U}{X_L} = \frac{U}{\omega L} ; \quad I_m = \frac{U_m}{X_L} = \frac{U_m}{\omega L} \quad (3)$$

Cərəyan şiddəti ilə gərginlik arasında faza sürüşməsi $\frac{\pi}{2}$ -yə bərabərdir: :

$$tg\alpha = \frac{X_L}{R} \rightarrow +\infty \Rightarrow \varphi \rightarrow \frac{\pi}{2} \quad (4)$$

- İnduktiv müqavimətli dəyişən cərəyan dövrəsində gərginliyin rəqsləri cərəyan şiddətin rəqslərini fazaca $\frac{\pi}{2}$ qədər qabaqlarır.
- Tutum müqavimətli X_C ($R \rightarrow 0$; $X_L = 0$), dəyişən cərəyan dövrəsi üçün Om qanununun ifadəsi:

$$I = \frac{U}{X_C} = \frac{U}{\frac{1}{\omega C}} = \omega C U ; \quad I_m = \frac{U_m}{X_C} = \omega C U_m \quad (5)$$

Cərəyan şiddəti ilə gərginlik arasında faza sürüşməsi $-\frac{\pi}{2}$ -yə bərabərdir:

$$tg\alpha = \frac{X_C}{R} \rightarrow -\infty \Rightarrow \varphi \rightarrow -\frac{\pi}{2} \quad (6)$$

- Tutum müqavimətli dəyişən cərəyan dövrəsində cərəyan şiddəti rəqsləri gərginlik rəqslərini fazaca $\frac{\pi}{2}$ qədər qabaqlayır [2, səh.104-108; 3, səh. 107-113; 4, səh.108-113].

Müəllim sonra “Aktiv, induktiv və tutum müqavimətlərinin ardıcıl birləşdiriləni dəyişən cərəyan dövrəsi üçün Om qanunu”-nu izah edir.

Dəyişən cərəyan dövrəsinə ardıcıl olaraq R aktiv müqavimət (rezistor), L induktivli sargac və C tutumlu kondensator birləşdirilmişdir. Ardıcıl birləşdirilən dövrənin cərəyan mənbəyinin qütbləri arasındakı gərginliyin ani qiyməti aşağıdakı ifadə ilə təyin olunur:

$$u = u_R + u_L + u_C \quad (7)$$

Ardıcıl dövrənin bütün hissəsində cərəyan şiddətinin ani qiyməti eyni olduğundan rəqslər eyni fazada baş verir. Cərəyan şiddətinin rəqsləri harmonik qanunla baş verir:

$$i = I_m \cos \omega t \quad (8)$$

Burada i –dövrənin bütün hissələrində cərəyan şiddətinin ani qiyməti, I_m –cərəyan şiddətinin amplitudu, ω –dövrü tezlik və t – isə zamandır.

- ✓ Aktiv müqavimətdə gərginlik rəqsləri fazaca cərəyan şiddəti rəqsləri ilə eyni olur.

$$u_R = U_{mR} \cos \omega t \quad (9)$$

- ✓ Sargac qoşulan dəyişən cərəyan dövrəsində gərginlik rəqsləri cərəyan şiddəti rəqslərini fazaca $\frac{\pi}{2}$ qədər qabaqlayır:

$$u_L = U_{mL} \cos \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right) \quad (10)$$

- ✓ Kondensator qoşulan dəyişən cərəyan dövrəsində gərginlik rəqsləri cərəyan şiddəti rəqslərindən fazaca $\frac{\pi}{2}$ qədər geri qalır:

$$u_C = U_{mC} \cos \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right) \quad (11)$$

Cərəyan şiddətinin amplitud qiymətini təyin etmək üçün vektor diaqramı metodundan istifadə edilir (şəkil 5). Cərəyan oxunu üfüqi istimətdə yönəldək. Rezistorda gərginlik rəqsləri fazaca cərəyan şiddəti rəqsləri ilə eyni olduğundan, u_R vektorunun istiqaməti cərəyan oxunun istiqamətində yönəlir. Sargacda gərginlik və cərəyan rəqslərinin faza fərqi $\frac{\pi}{2}$, kondensatorda

şəkil 5

isə gərginlik və cərəyan rəqslərinin faza fərqi $-\frac{\pi}{2}$ olur. Ona görə U_L vektorunu cərəyan oxuna nəzərən saat əqrəbinin əksi istiqamətində $\frac{\pi}{2}$, U_C vektorunu isə cərəyan oxuna nəzərən saat əqrəbi istiqamətində $\frac{\pi}{2}$ bucağı qədər döndərmək lazımdır. Dioqrama əsasən gərginliyin modulu üçün alırıq:

$$U_m^2 = U_{mR}^2 + (U_{mL} - U_{mC})^2 = (I_m R)^2 + (I_m X_L - I_m X_C)^2; \quad (12)$$

$$U_m^2 = I_m^2 (R^2 + (X_L - X_C)^2) = I_m^2 \left(R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2 \right); \quad (13)$$

$$I_m = \frac{U_m}{\sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}} = \frac{U_m}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2}} = \frac{U_m}{Z} \quad (14)$$

(14) düsturu dəyişən cərəyan dövrəsi üçün Om qanununu ifadə edir. Om qanunu dəyişən cərəyan dövrəsində cərəyan şiddəti ilə gərginliyin amplitud qiymətləri arasındakı asılılığı ifadə edir [2, səh.109-112; 4, səh.113-116].

Burada I_m – dəyişən cərəyan dövrəsində cərəyan şiddətinin amplitud qiyməti, U_m – dəyişən cərəyan dövrəsinin uclarındakı ümumi gərginliyin amplitud qiyməti, Z – isə dəyişən cərəyan dövrəsinin tam müqavimətidir:

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2} \quad (15)$$

Burada $X_L - X_C = \omega L - \frac{1}{\omega C}$ – reaktiv müqavimət adlanır.

(14) ifadəsini cərəyan şiddətinin və gərginliyin ani qiymətləri üçün də yazmaq olar:

$$I = \frac{U}{\sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}} = \frac{U}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2}} = \frac{U}{Z} \quad (16)$$

(14) və (16) düsturları aktiv, induktiv və tutum müqavimətlərinin ardıcıl birləşdirildiyi dəyişən cərəyan dövrəsi üçün Om qanununu ifadə edir.

$$I_m = \frac{U_m}{Z}; \quad I = \frac{U}{Z} \quad (17)$$

Ardıcıl birləşmədə dəyişən cərəyan dövrəsi üçün Om qanunundan aydın olur ki, dəyişən cərəyanın amplitud qiyməti R, L, C, U_m -dən başqa, dəyişən cərəyanın tezliyindən ω də asılıdır.

Əgər $\omega L - \frac{1}{\omega C} = 0$ olarsa, tam müqavimət ən kiçik (minimal) $Z=R$ qiyməti alır. Tam müqavimət ən kiçik qiymət aldığından, cərəyan şiddətinin amplitudu ən böyük qiymətini (maksimal) alır [4, səh.117]:

$$I = \frac{U_m}{R} \quad (18)$$

- **Yaradıcı tətbiqetmə:** Dərsin bu mərhələsində yeni mövzuya aid sorğu aparılır. Sonra isə mövzuya aid müxtəlif xarakterli məsələlər və ya testlər həll etdirilir. Şagirdlər həll olunana məsələ və ya testə dair fikirlərini bildirərək, onların həll yollarını müzakirə edirlər.

Məsələ: Dəyişən cərəyan dövrəsinə müqaviməti $R=1 \text{ kOm}$ olan rezistor, induktivliyi $L=5 \text{ Hn}$ olan sarğac və tutumu $C=10 \text{ mkF}$ olan kondensator ardıcıl birləşdirilmişdir. Tezliyin $\nu_1 = 50 \text{ Hs}$ və $\nu_2 = 1 \text{ kHs}$ qiymətlərində induktiv müqaviməti X_L , tutum müqaviməti X_C və tam müqaviməti Z tapın ($\pi = 3,14$).

Verilir:	Həlli:
$R = 1 \text{ kOm} = 10^3 \text{ Om}$ $L = 5 \text{ Hn}$ $C = 10 \text{ mkF} = 10^{-5} \text{ F}$ $\nu_1 = 50 \text{ Hs}$ $\nu_2 = 1 \text{ kHs} = 10^3 \text{ Hs}$	$\begin{cases} X_L = \omega L \\ X_C = \frac{1}{\omega C} \end{cases} \Rightarrow \omega = 2\pi\nu \Rightarrow \begin{cases} X_L = 2\pi\nu L \\ X_C = \frac{1}{2\pi\nu C} \end{cases}$ $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$ <p style="text-align: center;">Hesablanma:</p> <p>a) $X_{1L} = 2 \cdot 3,14 \cdot 50 \cdot 5 = 1570 \text{ Om}$ $X_{1C} = \frac{1}{2 \cdot 3,14 \cdot 50 \cdot 10^{-5}} = \frac{1}{314 \cdot 10^{-5}} = \frac{10^5}{314} = 318,5 \text{ Om}$ $Z_1 = \sqrt{(10^3)^2 + (1570 - 318,5)^2} \approx 1602 \text{ Om}$</p> <p>b) $X_{2L} = 2 \cdot 3,14 \cdot 10^3 \cdot 5 = 31400 \text{ Om}$ $X_{2C} = \frac{1}{2 \cdot 3,14 \cdot 10^3 \cdot 10^{-5}} = \frac{1}{314 \cdot 10^{-4}} = \frac{10^4}{314} = 15,9 \text{ Om}$ $Z_2 = \sqrt{(10^3)^2 + (31400 - 15,9)^2} = 31400 \text{ Om}$</p>

Ədəbiyyat

1. M.İ.Murquzov, R.R. Abdurazaqov, R.M. Əliyev, D.Z. Əliyeva. Fizika 8, Dərslik, Bakınəşr, 2019. 200 s.
2. R.R.Abdurazaqov, R.M.Əliyev, Q.M.Şərifov. Fizika 11, Dərslik, Bakınəşr, 2018. 208 s.
- 3.Т.М.Наси́ев. XI sinif fizika kursunda “Rezistor, kondensator və sarğac qoşulmuş dəyişən cərəyan dövrləri” mövzusunun tədrisində virtual nümayiş təcrübələrindən istifadə texnologiyası. Международный научный журнал «In the world of science and education». 15 января 2025 г. Almaty, Kazakhstan. с.107-113.
4. И.Л.Касаткина. Репетитор по физике. Ростов-на-Дону. «Феникс» 2006. с. 444.
5. Физика в школе – HTML5 (Физика. Анимации/Симуляции). 2021.
<https://www.vascak.cz/physicsanimations.php?l=ru>
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=ac_rlc_ser&l=ru